

ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO PARTO HUMANIZADO NO BRASIL

NURSE'S ROLE IN HUMANIZED BIRTH IN BRAZIL

Glaubênia da Silva Rabelo¹

Clegiani Machado Souza²

Caren Nádia Soares de Sousa³

Resumo: A gestação e o parto são períodos que marcam profundamente a mulher pois acontecem inúmeras alterações, o que demanda ações de saúde que ofereça a gestante cuidados e suporte físico e emocional a fim de contribuir com um parto saudável e de qualidade. Nessa perspectiva, surge o parto humanizado como forma de resgatar o conceito do parto como um evento natural e fisiológico. No Brasil, a equipe de enfermagem tem um papel fundamental de acolhimento e respeito às condutas, buscando o aprimoramento da assistência e humanização do atendimento a essas mulheres em trabalho de parto para diminuir o recorde histórico de cesáreas desnecessárias no país. Assim, objetiva-se descrever as evidências científicas acerca da atuação do profissional de enfermagem na promoção do parto humanizado. Trata-se de um estudo de revisão integrativa de literatura realizada em seis etapas para responder à pergunta “Quais são as evidências científicas acerca da atuação da equipe de enfermagem na humanização do parto?” com busca na Biblioteca Virtual em Saúde e Scientific Electronic Library Online (SciELO), cujos resultados foram sumarizados e avaliado o nível de evidência. Seis estudos foram incluídos na amostra do estudo e duas categorias temáticas emergiram: humanização do parto pela equipe de Enfermagem e desafios da humanização. O estudo apontou potencializadores e limitadores da assistência de Enfermagem, contribui com a ciência e a atuação profissional.

Palavras-chave: Papel do Profissional de Enfermagem, Parto humanizado, Brasil.

Abstract: Pregnancy and childbirth are periods that deeply affect women as countless changes occur, which demands health actions that offer pregnant women physical and emotional care and support in order to contribute to a healthy and quality birth. From this perspective, humanized childbirth emerges as a way of rescuing the concept of childbirth as a natural and physiological event. In Brazil, the nursing team has a fundamental role in welcoming and respecting conduct, seeking to improve assistance and humanize care for these women in labor to reduce the historical record of cesarean sections in the country. Thus, the objective is to describe the scientific evidence regarding the role of nursing professionals in promoting humanized birth. This is an integrative literature review study carried out in six stages to answer the question “What is the scientific evidence regarding the role of the nursing team in the humanization of childbirth?” with a search in the Virtual Health Library and Scientific Electronic Library Online (SciELO), the results of which were summarized and the level of evidence assessed. Six studies were included in the study sample and two thematic categories emerged: humanization of childbirth by the Nursing team and challenges of humanization. The study highlighted potentials and limitations of Nursing care, contributing to science and professional performance.

Keywords: Nurse's Role, Humanizing Delivery, Brazil.

¹Bacharel do Curso de Enfermagem, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: glaubeniarabelo15@gmail.com

²Bacharel do Curso de Enfermagem, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: clegiane.milha@hotmail.com

³Enfermeira. Doutora em Farmacologia e Neurocientista. Docente do Curso de Enfermagem, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: carensouares@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

A gestação e o parto são períodos que marcam profundamente e para sempre a vida da mulher. É também nesse período que o corpo feminino sofre inúmeras alterações de ordem fisiológicas, emocionais, sociais e/ou culturais, o que demanda ações de saúde que ofereça a gestante cuidados e suporte físico e emocional a fim de contribuir com um parto saudável e de qualidade, tanto para a mulher, quando para a criança (Alves; Bezerra, 2020).

Dentro desse contexto, surge o parto humanizado como forma de resgatar o conceito do parto como um evento natural e fisiológico do próprio nascimento, caracterizado por um conjunto de medidas e estratégias cuja finalidade é promover o parto, garantindo um nascimento saudável e prevenindo a morbimortalidade, tanto da mãe quanto do bebê (Narchi; Cruz; Gonçalves, 2013). O fato é que quando se fala em parto humanizado, está se falando sobre a importância de se criar condições necessárias para que a parturiente tenha acesso a profissionais que entendam suas carências materiais, biológicas e espirituais que lhe proporcione um parto seguro, com privacidade, autonomia e direitos preservados, sem intervenções desnecessárias (Brasil, 2022).

Quando se trata de intervenções desnecessárias dados recentes do Ministério da Saúde revelam um recorde histórico de cesáreas no país: do total de partos em 2022, 57,7% seguiram o caminho do bisturi, fatia que vem aumentando ao longo dos anos (Brasil, 2022). Ela é quase quatro vezes o que recomenda a Organização Mundial da Saúde – OMS, (15%), um rol no qual, de acordo com a organização, deveriam constar apenas mulheres que realmente necessitam da intervenção. Com tão elevado patamar, o Brasil é vice-campeão nessas operações — são mais de 1 milhão delas por ano —, só perdendo para a República Dominicana que crava 58% dos partos feitos à base de cirurgia (Brasil, 2022).

Dentro dessa perspectiva, a equipe de enfermagem tem um papel fundamental de acolhimento e respeito às condutas, buscando o aprimoramento da assistência e humanização do atendimento a essas mulheres em trabalho de parto (Versiani *et al.*, 2015).

Assim sendo, a presença de uma enfermeira obstétrica representa muitas vezes o compromisso com o resgate do parto fisiológico, através de sua qualificação e entendimento do impacto que as intervenções podem gerar na mulher. É essencial que seja construído um vínculo de confiança, atuando em conjunto com a gestante, seus acompanhantes e familiares através de um cuidado individualizado (Silva; Nascimento; Coelho, 2015).

À enfermagem cabe facilitar o acesso à informação de qualidade baseada em

evidências científicas, favorecer a participação ativa da parturiente e realçar seu direito e autonomia a fim de promover o protagonismo da mulher em trabalho de parto (Silva; Nascimento; Coelho, 2015).

Dito isto, surgiu o seguinte questionamento dessa pesquisa: Quais são as evidências científicas acerca da atuação da equipe de enfermagem na humanização do parto? O interesse em realizar a pesquisa se deve ao fato de detalhar sobre o papel da Enfermagem perante o parto humanizado.

Deste modo, o estudo em questão teve como objetivo descrever as evidências científicas acerca da atuação do profissional de enfermagem na promoção do parto humanizado.

2 MÉTODO

Trata-se de um estudo de revisão integrativa de literatura, que possibilita a busca e a análise crítica da produção científica com o propósito de apresentar uma pesquisa relacionada ao tema e propor intervenções na área de saúde (Mendes; Silveira; Galvão, 2008).

Tal revisão foi realizada em seis etapas conforme o referencial adotado propõe. Na primeira etapa para identificação do tema e seleção da questão de pesquisa a temática em estudo refere-se ao parto humanizado e a questão de pesquisa formulada foi “Quais são as evidências científicas acerca da atuação da equipe de enfermagem na humanização do parto?” a partir da estratégia mnemônica PCC (P, população: equipe de Enfermagem; C, conceito: parto humanizado; C, contexto: Brasil) para melhorar o estabelecimento das etapas subsequentes.

A busca foi realizada na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Scientific Electronic Library Online (SciELO). As buscas foram realizadas entre os meses de janeiro a março de 2024. Após busca inicial, foi realizada uma triagem dos artigos completos disponíveis excluindo-se artigos repetidos. Então procedeu-se à leitura por títulos e resumos aplicando os critérios de inclusão e exclusão, posteriormente foi realizada a leitura completa dos textos elegíveis e, em seguida, selecionados os estudos para compor a amostra do estudo.

A partir disso, os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) foram consultados e foi escolhido: “Papel do Profissional de Enfermagem” e “Parto humanizado”, a ser cruzado com

o operador booleano AND para montar a estratégia de pesquisa.

Em seguida, foi estabelecido os critérios para inclusão e exclusão dos estudos para compor a amostra do estudo, estes são: estudos originais; textos completos disponíveis para análise; sem limite temporal; idioma português cujos profissionais da Enfermagem sejam o público dos artigos. Foram excluídas publicações repetidas, estudos reflexivos, relatos de experiência, estudos de revisão que não fossem do tipo sistemática, trabalhos de conclusão de curso (TCC), dissertações, teses e aqueles que não se adequavam a temática.

Na fase subsequente, houve a definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados. Para a categorização do estudo o quadro sinóptico de extração para identificação de Ursi (2005) foi utilizada com dados referentes ao título do artigo, título do periódico, local do estudo, autores e ano de publicação, adicionado as informações pertinentes para o estudo como os resultados da pesquisa, além da avaliação da evidência.

Para a etapa de avaliação das produções incluídas na revisão integrativa foi analisado o nível de evidência. No nível 1, as evidências são provenientes de revisão sistemática ou metanálise de todos relevantes ensaios clínicos randomizados controlados ou oriundas de diretrizes clínicas baseadas em revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados controlados; nível 2, evidências derivadas de pelo menos um ensaio clínico randomizado controlado bem delineado; nível 3, evidências obtidas de ensaios clínicos bem delineados sem randomização; nível 4, evidências provenientes de estudos de coorte e de caso-controle bem delineados; nível 5, evidências originárias de revisão sistemática de estudos descritivos e qualitativos; nível 6, evidências derivadas de um único estudo descritivo ou qualitativo; nível 7, evidências oriundas de opinião de autoridades e/ou relatório de comitês de especialistas (Melnik; Fineout-Overholt, 2005).

Em seguida, prosseguiu-se com a interpretação dos resultados em categorias temáticas; e, por fim, a apresentação da revisão/síntese do conhecimento com os principais resultados oriundos dessa revisão fundamentado através do diálogo dos autores e da ideia que cada um propõe e na discussão da temática, com os achados da literatura.

3 RESULTADOS

O fluxograma do processo de seleção dos estudos primários incluídos na revisão foi apresentado na Figura 1. Assim, das 40 publicações identificadas nas bases de dados

(registros), após a aplicação dos critérios de elegibilidade 17 estudos primários foram selecionados para leitura na íntegra, todos da BVS e 6 compuseram a amostra da revisão.

FIGURA 1 – Fluxograma de seleção dos artigos.

Fonte: autoria própria.

No Quadro 1, apresenta-se a caracterização dos 6 estudos incluídos na amostra com autores, ano, periódico, título, local do estudo e avaliações das evidências.

QUADRO 1 – Estudos incluídos na revisão.

Autores e Ano	Periódico	Título	Local do estudo	Avaliação da evidência
Ferreira Júnior <i>et al.</i> (2020)	Esc. Anna Nery	Potencialidades e limitações da atuação do enfermeiro no Centro Parto Normal	Fortaleza, Ceará	Nível 6
Braz <i>et al.</i> (2019)	Rev Enferm UFPE online	INTERDISCIPLINARIDADE NA ASSISTÊNCIA AO PARTO: PERCEPÇÃO DOS ENFERMEIROS OBSTETRAS	Recife, Pernambuco	Nível 6
Souza <i>et al.</i> (2013)	Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental	EQUIPE DE ENFERMAGEM E OS DISPOSITIVOS DE CUIDADO NO TRABALHO DE PARTO: ENFOQUE NA HUMANIZAÇÃO	Maceió, Alagoas	Nível 6
Monte; Rodrigues (2013)	Revista Baiana de Enfermagem	Percepção de profissionais de saúde e mulheres sobre a assistência humanizada no ciclo gravídico-puerperal	-	Nível 5
Rabelo; Oliveira (2010)	Rev Esc Enferm USP	Percepções de enfermeiras obstétricas sobre sua competência na atenção ao parto normal hospitalar	Porto Alegre, Rio Grande do Sul	Nível 6
Avanci <i>et al.</i> (2009)	Rev Enferm UFPE online	Papel do enfermeiro na perspectiva do programa de humanização do pré-natal, parto natural e nascimento: revisão sistemática de literatura	-	Nível 6

Fonte: autoria própria.

Portanto, observa-se que os estudos incluídos foram publicados em revistas brasileiras de 2009 a 2020, cuja coleta de dados em sua maioria aconteceu em capitais do Nordeste com nível de evidência do estudo em 6. Após leitura crítica dos estudos, categorias temáticas foram elencadas de modo a contribuir com a resposta ao problema/questão de pesquisa em inicial, são elas: humanização do parto pela equipe de Enfermagem e desafios da humanização.

3.1 HUMANIZAÇÃO DO PARTO PELA EQUIPE DE ENFERMAGEM

O conhecimento e autonomia do profissional de Enfermagem, de modo especial o Enfermeiro Obstetra (EO) contribuem para a humanização do parto na medida em que se utiliza das melhores evidências disponíveis para a assistência, conseqüentemente a busca por mais estudos é frequente e, por conseguinte, a responsabilidade para o partear aumenta. Inerente ao partear está a educação em saúde, orientações, formas de tranquilizar, apoiar e demonstrar segurança a parturiente (Ferreira Júnior *et al.*, 2021).

A necessidade de educação continuada pontuada por profissional no estudo contribui com a perspectiva de buscar as melhores evidências científicas disponíveis para atualização e melhor atuação na prática clínica (Ferreira Júnior *et al.*, 2021).

A equipe de assistência unida, em sintonia das condutas e com comunicação efetiva é positiva para efetivação da humanização (Ferreira Júnior *et al.*, 2021). Na atuação obstétrica muitas vezes é recomendado a assistência multidisciplinar, essa é vista como importante pois promove melhoria na assistência e humanização, essa mescla de profissionais com o mesmo propósito no trabalho de parto permite condutas humanizadas que respeitem e protejam a parturiente permitindo um parto mais seguro, satisfatório e saudável com utilização de métodos não farmacológicos (Braz *et al.*, 2019).

No artigo de Souza *et al.* (2013), pontua-se que uma equipe fixa permite maior coesão no trabalho, com relações harmônicas e respeitadas, essa integração contribui para melhores condições de ofertar o cuidado humanizado, além de que os integrantes da equipe de enfermagem transmitem uma sensação de bem-estar por estarem desenvolvendo uma atividade profissional que lhes proporciona prazer e gratidão.

O Centro de Parto Normal (CPN) e Rege Cegonha são estratégias que encorajam e exigem a existência de enfermeiros especialistas e sua autonomia, fato esse que é um diferencial para a assistência pois permite condutas adequadas com as evidências científicas,

como permitir a mulher mais livre durante o processo de parto (Ferreira Júnior *et al.*, 2021). A presença de EO é pontuado como elemento indispensável à humanização (Monte; Rodrigues, 2013).

Condutas especialmente importantes para o cuidado e transmissão de segurança durante esse processo são o acolhimento da parturiente e acompanhante, vínculo com diálogo e toque, orientações no processo de parturição, além de presença constante e atenção dispensada pois essas condutas ultrapassam as barreiras entre o profissional e a parturiente, estabelecendo uma relação de confiança, ou seja, uma relação de apoio emocional e permite e encoraja que a mulher assuma o papel de protagonista na condução do parto (Souza *et al.*, 2013). Especial enfoque deve ser dado a presença do acompanhante pois assim o profissional assumi uma atitude mais humana e menos rotineira (Monte; Rodrigues, 2013).

Intervenções positivas no trabalho de parto são utilizar técnicas de cuidado como deambulação, cavalinho, bola de parto e banho de aspersão para fortalecer a musculatura pélvica, auxiliar na dilatação do colo do útero e para o alívio das dores, assim como relaxamento e oferta de alimentos durante o trabalho de parto (Monte; Rodrigues, 2013). A gestão e organização da equipe, materiais e estrutura de assistência ao parto foi pontuado como fator que melhora a humanização (Ferreira Júnior *et al.*, 2021).

Então, para atuar de modo humanizado no trabalho de parto é necessário ponderar sobre as discussões propostas acima, assim será competente de forma técnica, humanizadora, relacional e com competência intuicional (Rabelo; Oliveira, 2010). O parto humanizado deve ser entendido como um direito da mulher e dever do profissional e a proposta de humanização sugere a substituição das formas de violência constituintes no atual modelo hospitalar por um modelo centrado na possibilidade de comunicação e diálogo (Avanci *et al.*, 2009).

3.2 DESAFIOS DA HUMANIZAÇÃO

O trabalho burocrático que a equipe e o EO precisam realizar dificulta a humanização pois divide atenção com o processo de partear, isso está relacionado há um número insuficiente de profissionais para toda a demanda de trabalho (Ferreira Júnior *et al.*, 2021).

O CPN é uma estratégia salutar para a humanização, no entanto, ainda existem incongruências na sua aplicação prática e, portanto, é um desafio para a efetivação da estratégia, para mitigar esse cenário é necessário mais monitoramento e aplicação (Ferreira Júnior *et al.*, 2021).

Na formação dos profissionais, há ausência ou pouca abordagem sobre atuação interdisciplinar, isto pode dificultar a parceria e entendimentos de cada campo de atuação e uma assistência em sintonia (Braz *et al.*, 2019). No estudo de Ferreira Júnior e colaboradores (2021) pontuam o impasse da equipe de Enfermagem com os médicos, muitas vezes a Enfermagem sendo colocada em um papel de coadjuvante na assistência (Rabelo; Oliveira, 2010). Monte e Rodrigues (2013) pontuam no estudo que os profissionais médicos tem uma conduta mais intervencionista, atribuindo um papel passivo à mulher no momento do parto. Enquanto a Enfermagem busca um atendimento focado em todos os aspectos levando em consideração as suas particularidades e tratando o parto como um evento fisiológico (Braz *et al.*, 2019).

Nesse cenário de atuação interdisciplinar, ainda existem as deficiências desde a formação em que não há oportunidades para acadêmicos se inserirem na prática como futuros membros da equipe (Braz *et al.*, 2019). Ou dificuldades na atuação após formados com falta de espaço para a atuação prática (Rabelo; Oliveira, 2010).

O cuidado humanizado está pautado no vínculo entre a mulher e a equipe, sendo possível perceber que uma postura profissional atenta, solidária, empática e compreensiva, cria e fortalece vínculos, no entanto, esse cuidado ainda é um desafio (Souza *et al.*, 2013). Esse cuidado se distancia da realidade em decorrência de normas e rotinas institucionais rígidas e do inadequado espaço físico das salas de pré-parto e parto (Monte; Rodrigues, 2013).

As manobras com fórceps, o uso de ocitocina, tricotomia, enema, a falta de cuida dos e a negligência são maneiras de desumanizar a assistência (Monte; Rodrigues, 2013). Passos para superar esses desafios começam na infraestrutura organizada de modo a proporcionar privacidade e comodidade para as parturientes (Monte; Rodrigues, 2013).

Além de contato da parturiente com o profissional que vai realizar o parto desde o pré-natal; oferecer informações para a parturiente e a família sobre as rotinas do hospital; permitir a presença do acompanhante no processo de nascimento; capacitação dos profissionais sobre humanização do parto e nascimento; estimular o vínculo mãe-filho; maior participação do enfermeiro na assistência direta à parturiente; e presença do anestesista em todos os partos normais (Monte; Rodrigues, 2013).

4 DISCUSSÃO

O papel do Enfermeiro Obstetra com o acompanhamento, as boas práticas, um olhar holístico, um cuidado com equidade e direcionado a cada necessidade embasado cientificamente, proporcionando segurança, desempenhando de maneira interpessoal um vínculo junto a parturiente, para que ela encare o parto com serenidade, conforto e muita confiança, permitindo-a a destacar-se como protagonista permite o cuidado humanizado (Mandujano; Maia, 2022). Por isso, a participação e forte recomendação para atuação do EO para contribuir com um parto humanizado, livre de intervenções desnecessárias.

Assim, atenderá as necessidades de cada parturiente de maneira acolhedora e com a efetivação das ações educativas de promoção e recuperação delas no período gestacional e puerpério (Cardoso *et al.*, 2020). Para superar os desafios na formação é necessário pensar na humanização no parto com atenção e capacitação dos profissionais de enfermagem para conseguir fornecer uma assistência de qualidade, individualizada respeitando a autonomia e a dignidade da mulher (Freitas; Oliveira, 2024).

O papel do enfermeiro no parto humanizado remete à necessidade de uma nova perspectiva, que reconheça a atenção ao parto como realmente humana. A enfermagem é uma profissão que tem como foco a prestação de cuidados adequados e a formulação de atribuições, portanto, cabe a este profissional intervir de forma independente na realização da promoção da saúde (Cabral; Cabral; Sousa, 2023).

Na atuação interprofissional, observa-se que o fato de simplesmente reunir profissionais em uma equipe não significa necessariamente a melhoria da qualidade da assistência e nem resulta em uma prática colaborativa. A relação entre médicos e enfermeiras obstétricas é historicamente marcada por diferentes crenças e filosofias que impactam na conduta adotada, geram polarização entre profissionais e influenciam nos sentidos do nascimento e em como ele é interpretado e conduzido, o que aponta para a necessidade de refletir sobre o processo de interação dos profissionais. É necessário reforçar a implementação da educação interprofissional como estratégia para promover a colaboração interprofissional no campo obstétrico e forneceram subsídios para a elaboração de um conjunto de competências colaborativas (Silva, 2021).

As dificuldades apontadas aqui nesse estudo corroboram com outro que aponta que os enfermeiros eram motivados e demonstraram interesse pelas práticas humanizadas, mas eram insatisfeitos com as diversas dificuldades encontradas, como profissionais desatualizados e estrutura organizacional do serviço (Monteiro *et al.*, 2020).

Em revisão realizada por Nascimento e colaboradores (2020) os obstáculos encontrados na implementação do cuidado humanizado relacionam o desconhecimento das mulheres e de seus familiares e de seus acompanhantes sobre os direitos reprodutivos na atenção ao parto e nascimento, a falta de orientação e preparo do acompanhante, a relação assimétrica entre profissionais da saúde e parturiente, a insuficiência e negação da informação, as más condições estruturais e a falta de comunicação entre os profissionais da saúde com a parturiente.

Em outro estudo foram evidenciados desafios que limitam o parto humanizado, dentre eles a infraestrutura, materiais e equipamentos, conhecimento técnico-científico e número de profissionais. O enfermeiro busca atuar na prestação do cuidado à parturiente no processo de parto, porém enfrenta muitos desafios na implementação das técnicas não farmacológicas para o alívio da dor, ocasionando carga psíquica na prestação do cuidado à mulher (Sousa *et al.* 2023).

Apesar das dificuldades com espaços inadequados e falta de materiais, a educação em saúde desempenhada pelos enfermeiros pode conscientizar a adesão ao parto natural como também a prática da humanização por parte de outros profissionais de saúde (Batista *et al.*, 2021).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a realização do estudo ficou evidente que a atuação da equipe de enfermagem é imprescindível para efetivar o parto humanizado e contribuir com os cuidados e suporte a parturiente e família. Esse processo ainda é permeado por desafios, no entanto, os estudos apontam como superar esses desafios. Este estudo possibilitou o conhecimento dos potencializadores e limitadores da atuação de Enfermagem, o que contribui para a Ciência e para a assistência de Enfermagem.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES, T.V.; BEZERRA, M.M.M. Principais alterações fisiológicas e psicológicas durante o Período Gestacional. **Id on Line Rev. Mult. Psic.** v.14, n. 49 p. 114-126, Fevereiro/2020 - ISSN 1981-1179. Disponível em: <https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/view/2324>

AVANCI, B.S. *et al.* Papel do enfermeiro na perspectiva do programa de humanização do pré-natal, parto natural e nascimento: revisão sistemática de literatura. **Rev enferm UFPE on line.**, v.3, n.4, p.1126-33, oct/dec, 2009

BRAZ, I.M.A. *et al.* Interdisciplinaridade na assistência ao parto: percepção dos enfermeiros obstetras. **Rev Enferm UFPE online**, v.13, 2019. DOI: <https://doi.org/10.5205/1981-8963.2019.241715>

CABRAL, P. E.; CABRAL, K. M. V.; SOUSA, P. J. A. de. A ENFERMAGEM OBSTETRÍCIA E DESAFIOS NO PARTO HUMANIZADO. **Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro**, [S. l.], v. 7, n. 1, 2023. Disponível em: <https://revista.unipacto.com.br/index.php/multidisciplinar/article/view/1085>.

CARDOSO, D.C. *et al.* A importância do parto humanizado: uma revisão bibliográfica. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v supl., n.41. DOI: <https://doi.org/10.25248/reas.e2442.2020>

BATISTA, M.H.J.; ARAUJO, A.A.; SANTOS, R.F.; LIMA, D.V.; NUNES, T.S.; SOUZA, A. C.M. Desafios da enfermagem frente ao parto humanizado: percepções de profissionais sobre a humanização em obstetrícia. **Saúde Coletiva (Barueri)**, [S. l.], v. 11, n. 67, p. 6949–6962, 2021. DOI: 10.36489/saudecoletiva.2021v11i67p6949-6962. Disponível em: <https://www.revistasaudecoletiva.com.br/index.php/saudecoletiva/article/view/1741>.

NASCIMENTO, E.R. DESAFIOS DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PARTO HUMANIZADO. **Caderno de Graduação - Ciências Biológicas e da Saúde - UNIT - SERGIPE**, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 141, 2020. Disponível em: <https://periodicos.set.edu.br/cadernobiologicas/article/view/8008>.

FERREIA JÚNIOR, A.R. *et al.* Potencialidades e limitações da atuação do enfermeiro no Centro de Parto Normal. **Esc. Anna Nery**, v. 25, n.2, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/2177-9465-EAN-2020-0080>

FREITAS, K.F.M.; OLIVEIRA, A.C.D. ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO OBSTETRA NA ASSISTÊNCIA AO PARTO HUMANIZADO. **Revista Saúde Dos Vales**, [S. l.], v. 4, n. 1, 2024. DOI: 10.61164/rsv.v4i1.2292. Disponível em: <https://revista.unipacto.com.br/index.php/rsv/article/view/2292>.

MANDUJANO, T. B. S.; MAIA, L. F. dos S. O PAPEL DO ENFERMEIRO OBSTETRA NO PARTO HUMANIZADO. **Revista Atenas Higeia**, [S. l.], v. 3, n. 3, 2022. Disponível em: <http://atenas.edu.br/revista/index.php/higeia/article/view/130>.

MELNYK, B.M.; FINEOUT-OVERHOLT, E. Making the case for evidence-based practice. In: Melnyk BM, Fineout-Overholt E. **Evidence-based practice in nursing & healthcare**. A guide to best practice. Philadelphia: Lippincot Williams & Wilkins; p.3-24, 2005.

MENDES, K. D. S.; SILVEIRA, R. C. DE C. P.; GALVÃO, C. M. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. **Texto & Contexto - Enfermagem**, v. 17, n. 4, p. 758–764, out. 2008

MONTE, A.S.; RODRIGUES, D.F. Percepção de profissionais de saúde e mulheres sobre a assistência humanizada no ciclo gravídico-puerperal. **Revista Baiana de Enfermagem**, Salvador, v.27, n. 3, p. 265-276, set./ dez., 2013.

MONTEIRO, A.S. *et al.* Practice of obstetric nurses in humanized childbirth care in a high-risk maternity. **Rev Rene**. 2020;21:e43863. DOI: <https://doi.org/10.15253/2175-6783.20202143863>

NARCHI, N. Z.; CRUZ, E. F.; GONÇALVES, R. O papel das obstetrias e enfermeiras obstetras na promoção da maternidade segura no Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 18, n. 4, p. 1059–1068, abr. 2013.

RABELO, L.R.; OLIVEIRA, D.L. Percepções de enfermeiras obstétricas sobre sua competência na atenção ao parto hospitalar. **Rev Esc Enferm USP**, v.44, n.1, p.213-20, 2010.

SILVA, A.L.S.; NASCIMENTO E.R.; COELHO E.A.C. Práticas de enfermeiras para promoção da dignificação, participação e autonomia de mulheres no parto normal. **Escola Anna Nery Revista de Enfermagem**. 2015.

SILVA, D.M. **Educação interprofissional de residentes de medicina e enfermagem em obstetrícia para a prática colaborativa na atenção ao parto e nascimento**. 2021. 146f. Dissertação, (mestrado)-Instituto Nacional de Saúde da Mulher da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2021.

SOUSA, D. H.; RÓSEO, F. F. C.; DOS SANTOS, S. S.; DE MATOS, I. R.; DA SILVA, J. P. C.; ARRUDA, A. G.; NOGUEIRA, F. N. A. Desafios enfrentados pelo enfermeiro na implantação do parto humanizado: revisão integrativa. **Revista Caribeña de Ciencias Sociales**, [S. l.], v. 12, n. 5, p. 2333–2354, 2023. DOI: 10.55905/rcssv12n5-021. Disponível em: <https://ojs.southfloridapublishing.com/ojs/index.php/rccs/article/view/3037>.

SOUZA, C.M. *et al.* Equipe de Enfermagem e os dispositivos de cuidado no trabalho de parto: enfoque na humanização. **J. res.: fundam. Care online**, v.5, n.4, p.743-54, out./dez., 2013.

URSI, E. S. **Prevenção de lesões de pele no perioperatório: revisão integrativa da literatura**. 2005. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, SP, 2005. Disponível em: <https://doi.org/10.11606/D.22.2005.tde-18072005-095456>

VERSIANI, C., BARBIERI, M., GABRIELLONI, M. C., & FUSTINONI, S. M. Significado de parto humanizado para gestantes. **Revista de Pesquisa: Cuidado e Fundamental**, v.7, 2015.